

БИР ЁШЛИК ГЎДАКЛАРДА ЭРТА ПОСТНАТАЛ ДАВРИ ДИНАМИКАСИДА БЎЛАК БРОНХИ ДЕВОРИ ҚАТЛАМЛАРИ ТЎҚИМА ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ МОРФОМЕТРИК КЎРСАТГИЧЛАРИ

Султонов Равшан Комилжонович¹,
Содиқова Зумрат Шавкатовна²,
Арсенова Мухаббат Абдумўмин қизи³.
Анатомия, Клиник анатомия кафедраси,
¹⁻²⁻³Тошкент тиббиёт академияси.
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865745>

Муаммонинг долзарблиги: Янги туғилган чақалоқлар орасида касалланиш ва ўлим кўрсаткичи бўйича етакчи ўринни нафас олиш аъзолари патологиялари ташкил қилган, айниқса бундай клиник ҳолат муддатидан олдин туғилган чақалоқларда кўпроқ кузатилди.[1] Бир нечта тадқиқодчи олимлар трахеобронхиал дарахт тузилишини ва унга ёт модда тушганини бронхоскопия қилиб ўрганишган (Н.С.Якушенко, В.А.Калашникова, Г.Ф.Паламарчук) аммо бу методика тўлиқ диагностик ҳулоса бермаслигини айтиб ўтишган. [2-3]

Япон олимлари (Fujii S, Muranaka T, Matsubayashi J. 2021) бронхиал дарахтнинг бронхиал сегментларининг эмбрионал даврда динамик ўзгаришини таҳлил қилишди [4]

Сўнгги йилларда ҳавонинг ифлосланиш даражаси сезиларли даражада ошди ва буни тасдиқловчи кўплаб далиллар мавжуд майда зарарловчи заррачалар таъсирида нафас олишни салбий оқибатларига олиб келиши мумкин. Екологик таъсирнинг соғлиқга таъсири пренатал даврда ҳавонинг ифлосланишига, айниқса ўпка бронх органогенезига таъсир қилиши мумкин. [5-6-7]

Тадқиқотнинг мақсади: Бир ёшлик гўдакларда эрта постнатал даври динамикасида бўлак бронхи девори қатламлари тўқима тузилмаларининг морфометрик кўрсаткичлари.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Текширув Республика паталогик анатомия марказида 2021-2022 йил келган бир ёш бўлган гўдаклар мурдаси устида олиб борилди. Ўлган болаларда ўпка бронх йўлларида касалликлари бўлмаган асосан юрак туғма нуқсонлари ва бошқа сабаблар натижасида вафот этган болалар мурдасида ўрганилди. Ўлим сабаблари ва асосий касаллик суд тиббиёт ва паталогик анатомия ҳулосаларида аниқланган. Текширув материаллари ўпканинг қуйидаги қисмларида олинди: яъни ўнг ва чап ўпка ичи бронхларини булак бронхларидан

терминал бронхларигача очиб ўрганилди. Тадқиқотимизда инструментал (штанген циркуль ёрдамида), Бўлак бронхи девори қатламларидаги тўқима тузилмаларнинг эгаллаган нисбий майдони Г.Г. Автондиловнинг “кўп нуқтали тест” тизимидан фойдаланиб ҳисобланди, яъни тест тизимдаги 200 та нуқталардан нечтаси бронх девори қатламларининг барча структур тузилмаларига тўғри келиши, улардан, ҳар бир тўқима тузилма қатламига қанча нуқталарнинг тўғри келиши алоҳида-алоҳида саналди. Олинган натижаларнинг ишончлилик даражаси юқори бўлиши учун постнатал даврнинг ҳар бир текшириши керак бўлган ойлиги бўйича 8 тадан бронхнинг гистологик препарати объект сифатида танлаб олинди. Нуқталарни санашда гистологик препаратга қарамасдан микроскоп объектини суриб майдон танланади, ҳар бир кесмадан бир нечта майдонларда нуқталар саналди. Маълумки, Автондиловнинг “кўп нуқтали тест”ида нуқталари гистологик кесманинг юзасида тасодифийлик билан тақсимланган ва ҳисобланадиган структур birlikка тўғри келадиган нуқталар V_v ҳажмга ва майдонга тенг. Бу эса эҳтимоллик назарияси меъзонларидан келиб чиққан ҳолда ҳисобланди.

Биз ушбу тадқиқотда бўлак бронхи деворида постнатал давр динамикасида юз берадиган структур ўзгаришларни 12 ойлик даврида морфометрик текширувдан ўтказдик. Бронх беворидаги қуйидаги тўқима тузилмаларига тўғри келган нуқталар саналди:

Рқэ – қопловчи эпителий;

Рхп - хусусий пластинка;

Рмқ – мушак қават;

Ршб – шиллиқ безлар;

Ртх – тоғай халқалар.

1-расм. Гўдаклар ўпкаси, 12 ойлик давр. Штангенциркуль ёрдамида экстрапулмонар бронхларни улчамини олиш.

Тадқиқот натижалари: Морфометрик текширув натижалари таҳлил қилинганда қуйидаги маълумотлар аниқланди нафас йўллари чақалоқлар туғилгандан кейинги эрта постнатал даврда ўзига хос ривожланиш ва такомил топиш жараёнларига учрашлиги аниқланди. Бу жараёнларнинг гистологик ўзига хос белгилари ва морфометрик ўзгариб бориш кўрсаткичларини бўлак бронхи мисолида кузатиб ва ҳисоблаб чиқиш вазифасини бажардик.

Гўдаклар 12 ойлик даврда ўпка бўлаклари бош бронхлари девори микроскопик даражада ўрганилганда қуйидаги маълумотлар олинди. Олдинги ёш даврларига қараганда бронх шиллиқ пардаси қопловчи эпителийси бир қаватли цилиндрик эпителий билан қопланганлиги юзасида бурмалар йўқолганлиги, қопловчи эпителий ҳар жой, ҳар жойида эпителийнинг чуқурлашган ўчоқлари борлиги аниқланди. Бу соҳалардаги қопловчи эпителий нисбатан паст бўйли ва цитоплазмаси вакуоллашган ҳолатдалиги топилди. Базал мембранаси остидаги бириктирувчи тўқимали хусусий пластинка билан қўшилиб кетиб, нисбатан қалин қатламни пайдо қилганлиги аниқланди.

Маълумки, бронх девори шиллиқ пардасининг бириктирувчи тўқимали хусусий пластинкаси чақалоқликнинг 1-ойлигида шаклланмаган тузилишга эга бўлганлигидан, унинг оралик моддаси нардон ва шиш жараёнлари устун туришидан, унинг қалинлиги бронх девори барча қатламлари қалинлигининг $15,5 \pm 1,8$ фоизини ташкил қилганлиги кузатилди. Эрта постнатал даврнинг кейинги ойларида шиллиқ парда хусусий пластинкасидаги шаклланмаган бириктирувчи тўқима таркибида ҳужайралар ва толали тузилмалар нисбатан такомил топиб бориши, оралик моддасида шиш жараёнининг камайиши оқибатида унинг нисбий қалинлиги 3 ойликда - $14,8 \pm 1,7$, 6 ойликда - $13,2 \pm 1,7$, 12 ойликда - $11,8 \pm 1,6$ фоизгача энсизланиши аниқланди. Бронхлар девори силлиқ мушак қавати аксинча эрта постнатал даврда 1-ойликдан бошлаб, кейинги ойликларида мушак ҳужайраларнинг ҳам сони, ҳам ўлчамлари катталашиши оқибатида мунтазам равишда қалинлашиб бориши кузатилди, 1-ойликда $10,5 \pm 1,5$ фоиз бўлган бўлса, 12-ойликга келиб 4 фоизга қалинлашганлиги ва $14,6 \pm 1,5$ фоизга етганлиги аниқланди.

12 ойлик постнатал давр

n - 8	Структур тузилмалар бўйича нуқталар сони					Жами
	Рқэ	Рхп	Рмқ	Ршб	Ртх	
1	16	24	29	73	58	

2	17	23	26	75	57	200
3	16	25	28	72	59	
4	18	22	31	73	58	
5	15	24	27	69	60	
6	16	21	32	76	56	
7	18	26	29	74	57	
8	15	24	32	73	59	
	131	189	234	582	464	
M±m(ε)	8,2±1,4	11,8±1,6	14,6±1,5	36,4±2,4	29±2,2	

$V_{кэ} = P_{кэ}/P \times 100 = 131 / 1600 \times 100 = 8,2; \varepsilon = 2,0 \times \sqrt{8,2(100-8,2)/1600} = 1,4$
($P < 0,01$)

$V_{хп} = P_{хп}/P \times 100 = 189 / 1600 \times 100 = 11,8; \varepsilon = 2,0 \times \sqrt{11,8(100-11,8) / 1600} = 1,6$ ($P < 0,05$)

$V_{мқ} = P_{мқ}/P \times 100 = 234 / 1600 \times 100 = 14,6; \varepsilon = 2,0 \times \sqrt{14,6(100-14,6) / 1600} = 1,5$ ($P < 0,05$)

$V_{шб} = P_{шб}/P \times 100 = 582 / 1600 \times 100 = 36,4; \varepsilon = 2,0 \times \sqrt{36,4(100-36,4) / 1600} = 2,4$ ($P < 0,05$)

$V_{тх} = P_{тх}/P \times 100 = 464 / 1600 \times 100 = 29,0; \varepsilon = 2,0 \times \sqrt{29,0(100-29,0) / 1600} = 2,2$ ($P < 0,05$)

Хулоса: Чақалоқларнинг эрта постнатал даврда бронхлар девори қатламларидаги структур бирликларнинг ривожланиб, такомил топиб бориши умумий ҳолда бронх девори қатламларидан қопловчи эпителийси, мушак қавати ва шиллиқ ости қаватдаги шиллиқ ишлаб чиқарувчи безлар динамикада қалинлашиб бориши аниқланган бўлса, бириктирувчи тўқимали хусусий пластинкаси ва тоғай халқалари нисбий равишда юпқалашиб бориши кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Самсыгина Г.А, Козлова Л.В. Пневмония. Педиатрия. Национальное руководство. М:Геотар-Медиа, 2009; 119-139.
2. Харченко В.В, Мантулина Л.А, Никишина Е.И, Бахмет А.А, Клочкова С.В. Состояние слизистой оболочки трахеобронхиального дерева в норме у людей зрелого возраста. Курский научно-практический вестник "Человек и его здоровье". – 2016. – № 3.
3. Якушенко Н.С, Калашникова В.А, Паламарчук Г.Ф. Экстренная бронхоскопия в диагностике и лечении инородных тел трахеи и бронхов у детей.

4. Fujii S, Muranaka T, Matsubayashi J, Yamada S, Yoneyama A, Takakuwa T. Bronchial tree of the human embryo: Categorization of the branching mode as monopodial and dipodial. //PLoS One. 2021 Jan 15;16(1)-0245558.
5. Cindy T. McEvoy, MD, MCR, Eliot R. Spindel, MD, PhD. "Pulmonary Effects of Maternal Smoking on the Fetus and Child: Effects on Lung Development, Respiratory Morbidities, and Life Long Lung Health". Paediatr Respir Rev. 2017 January 21.
6. Insa Korten, Kathryn Ramsey, Philipp Latzin. Air pollution during pregnancy and lung development in the child. Paediatric Respiratory Reviews 21 (2017) 38-46.
7. Клочкова С.В., Акматов Т.А., Алексеева Н.Т., Никитюк Д.Б. Бронхиальные железы: возрастные, регионарные и индивидуальные особенности строения. //Журнал анатомии и гистопатологии. 2021;10(3):47-52.

